

**BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH ORQALI O‘QUVCHILARNING FIKRLASH
QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH**

Z.K.Kalendarova

Qo‘qon Universiteti Ta’lim kafedrası

dotsenti v.v.b.,

Аннотация: Mazkur maqolada Ta’lim bosqichlariga innovatsion pedagogik texnologiyalarning jadal kirib kelganligi, pedagogdan o‘z kasbiy malakasini muttasil takomillashtirib borish bilan birga innovatsion pedagogik texnologiyalar yaratish, Pedagogning innovatsion faoliyatga tayyorgarlik darajasi kasbiy malakasining eng muhim ko‘rsatkichlari, pedagogning innovatsion faoliyati ijodiy izlanishlari, ta’lim shakli va mazmunini takomillashtirish yo‘lidagi ilg‘or g‘oyalar yaratish, Innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida o‘quvchi-talabalarda ham yaratuvchilik, ijodkorlik, mustaqil fikrlash ta’lim maqsadlariga o‘z izlanishlari, ongli ijodiy munosabat orqali erishish layoqatini tarkib toptirish haqida so‘z boradi.

Калит so‘zlar: ta’lim sifati, innovatsion pedagogik texnologiyalar, ta’lim-tarbiya, samaradorlik, axborot texnologiyalar, innovatsion faoliyat, yaratuvchilik, ijodkorlik, samaradorlik.

Аннотация: В данной статье быстрым проникновением инновационных педагогических технологий на этапы образования, созданием педагогом инновационных педагогических технологий при постоянном совершенствовании своего профессионального мастерства, уровнем подготовки педагога к инновационной деятельности являются важнейшие показатели профессиональная квалификация, инновационная деятельность педагога, творческие исследования, создание передовых идей по совершенствованию формы и содержания образования, креативность, креативность, самостоятельное мышление студентов средствами инновационных педагогических технологий речь идет о развитии способности достигать образовательных целей посредством самоисследования, сознательного творческого отношения.

Ключевые слова: качество образования, инновационные педагогические технологии, образование, эффективность, информационные технологии, инновационная деятельность, креативность, креативность, результативность.

Abstract: This article discusses the rapid introduction of innovative pedagogical technologies into the stages of education, the creation of innovative pedagogical technologies by the teacher along with the continuous improvement of his professional qualifications, the most important indicators of the professional

qualifications of the teacher's level of preparation for innovative activities, the creative research of the teacher's innovative activities, the creation of advanced ideas for improving the form and content of education, and the formation of creativity, creativity, independent thinking, the ability to achieve educational goals through his own research and conscious creative attitude in students through innovative pedagogical technologies.

Keywords: quality of education, innovative pedagogical technologies, education, efficiency, information technologies, innovative activities, creativity, effectiveness.

Ta’lim bosqichlariga innovatsion pedagogik texnologiyalarning jadal kirib kelganligi XXI asrning tezkor axborot texnologiyalari barcha jabhalarni qamrab olganligi bilan izohlanadi. Bugungi pedagogdan o‘z kasbiy malakasini muttasil takomillashtirib borish bilan birga innovatsion pedagogik texnologiyalar yaratish, ularni ta’lim jarayonida qo‘llashga layoqatli bo‘lish talab etilmoqda. Pedagogning innovatsion faoliyatga tayyorgarlik darajasi kasbiy malakasining eng muhim ko‘rsatkichiga aylandi. Zotan, pedagogning innovatsion faoliyati ijodiy izlanishlari, ta’lim shakli va mazmunini takomillashtirish yo‘lidagi ilg‘or g‘oyalar yaratish, yangiliklar kashf etish salohiyatini namoyon qiladi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida o‘quvchi-talabalarda ham yaratuvchilik, ijodkorlik, mustaqil fikrlash ta’lim maqsadlariga o‘z izlanishlari, ongli ijodiy munosabat orqali erishish layoqatini tarkib toptirish ko‘zda tutiladi.

“Innovatsiya” lotincha so‘z bo‘lib, yangilanish, “yangilik” ma’nosini ifoda etadi. Innovatsion ta’lim-tarbiya jarayonining shakli va mazmunini takomillashtirishga xizmat qiluvchi yangi g‘oyalar yaratishni ko‘zda tutadi. Innovatsion g‘oyalar bugungi ta’lim amaliyotiga jadal kirib bormoqda. Pedagogik innovatsiyalar ta’lim sifati va samaradorligi ortishiga xizmat qiladi. Ayni damda, jamiyatdagi har qanday yangilanish jarayonlari, islohotlar mohiyati bilan uzviy bog‘liq holda ro‘y beradi. Davlat ta’lim standartlarining yangilanib borayotganligi; o‘quv-metodik adabiyotlar, darsliklar, dasturlar, ta’lim sohalariga oid klassifikatorlar mazmun-mohiyati takomillashib borayotganligi yangi-yangi pedagogik kontseptsiyalarga turtki bermoqda. Bu kabi yangilanishlar pedagogik innovatsiyalarning ta’lim sohalari va uzluksiz ta’lim tizimiga jadal kirib borishini taqazo etmoqda.

Zamonaviy pedagoglarning ayni jarayonlar ichida faol ish olib borishi qator kasbiy sifatlari qatori innovatsion faoliyatga tayyorlik darajasini talab etmoqda. Bunday faoliyatga layoqatlilik darajasi ta’lim texnologiyasi loyihasi va uning markazidagi pedagogik g‘oyada aniq namoyon bo‘ladi. Ta’lim texnologiyasining yaratuvchisi – pedagog nazariy bilim, amaliy tajriba, ilg‘or ta’lim metodlari va usullarini qo‘llash mahoratini egallagan bo‘lsa, ta’lim sifati bilan samaradorligi

kafolatlanadi.

Har qanday o‘qitish texnologiyasi muayyan didaktik maqsadga yo‘naltirilgan ekan, uning asosida aniq pedagogik g‘oya yotadi. Pedagogik texnologiyalar mohiyatini o‘quvchi shaxsini xilma-xil jihatlardan rivojlantirish g‘oyasi tashkil etgani uchun xilma-xil mavzular bo‘yicha ta‘lim texnologiyalari asosida ham ayni shu g‘oya harakat qiladi. Biroq bu g‘oyani qanday shaklda, qaysi usullar yordamida va qanday qilib amalga oshirish kerak? – degan savolga har safar yangi, original javob topishga harakat qilinadi. Ana shu “javob”dan texnologiyani harakatga keltiruvchi pedagogik g‘oya mohiyati tushuniladi.

Uzluksiz ta‘lim bosqichlarida ta‘lim texnologiyalari samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiluvchi interfaol usullardan keng foydalanilmoqda. “6x6x6”, “aqliy hujum”, “qarorlar shajarasi”, “tarmoqlar”, “tarozi”, “zinama-zina”, “burchaklar”, “elpig‘ich” kabi o‘nlab usullar nomi barchaga tushunarli va tanish. Ta‘lim amaliyotida o‘qituvchi ulardan foydalanishni rejalashtirar ekan didaktik maqsadni asos qilib oladi. Ayni damda bu maqsadni qanday amalga oshirish ustida bosh qotiradi. Muammoni echish uchun muayyan g‘oya yaratish zarurati kelib chiqadi. Xo‘sh, didaktik maqsad aniq, uni amalga oshirish bosqichlari, ta‘lim usullari belgilandi, ammo ta‘lim texnologiyasi nima asosiga quriladi?

“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”da “G‘oya – inson tafakkurida vujudga keladigan, jamiyat va odamlarni maqsad sari etaklaydigan fikr. Unda olamni bilish va o‘zgartirish maqsadlari, ularga erishish yo‘llari va vositalari mujassam bo‘ladi”⁵⁸ – deb izohlangan. Ushbu ta‘rifni pedagogik texnologiyalarga tadbiiq qiladigan bo‘lsak, **“ta‘lim berish va o‘zlashtirish usullarini yaratish, qo‘llash, ularni yagona tizimga keltirish”⁵⁹ning optimal variantlarini tadqiq etish degan ta‘rif kelib chiqadi.** Pedagogik texnologiyalarning o‘quvchilar nutqini o‘stirishga yo‘naltirilgan variantlari uni ishlab chiqqan o‘qituvchi-pedagoglar yaratuvchilik faoliyati natijasidir. Ayni faoliyat asosida ham muayyan qarash, ta‘lim samaradorligini ta‘minlash haqidagi g‘oya turadi.

Zamonaviy ta‘lim texnologiyalari bo‘yicha qiziqarli kuzatishlar olib borgan Anatoliy Gin so‘zlari bilan aytganda: “Bunday texnologiyalar talabalarni yagona fikr doirasidan ozod qilib, tafakkur osmonida erkin parvoz qilishlariga imkon yaratadi”. Bunday sharoit yaratishda olim “ochiq topshiriqlardan foydalanishni maslahat beradi. Bunday usulda talabalar kreativ (ijodiy) tafakkur yuritishga, muammo echimiga turli yo‘llar, izlanishlar orqali etib borishga yo‘llanadi. “Ochiq topshiriqlar”ning esa echimi ko‘p bo‘ladi⁶⁰.

⁵⁸ Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. –Т.: 2003. II жилд. 238 б.

⁵⁹ Педагогика фанидан изоҳли луғат. –Т.: 2008. 286 б.

⁶⁰ Гин А. Приёмы педагогической техники. М.: “Вита”. – 2000. С. 76-77.

“O‘rtacha o‘qituvchi mavzuni gapirib berishi, yaxshi o‘qituvchi tushuntirib berishi, zo‘r o‘qituvchi ko‘rsatib berishi, buyuk o‘qituvchi mavzuga ilhomlantirishi” (Uilyam Artur Uord)ni nazarda tutsak, axborotlar oqimi g‘oyat kuchaygan bir davrda o‘quvchilarni o‘qitishdan o‘qishga, bilim berishdan bilimlarni o‘zi topib, o‘zlashtirishga yo‘naltirish orqaligina ta‘lim samaradorligiga erishish mumkinligi tez-tez tilga olinmoqda. Bu esa ta‘limda kognitiv yondashuvning ustunligiga yo‘l ochmoqda.

“Cognitio” bilim, tushunish ma‘nosini ifodalab, inglizcha “kognitiv” so‘zi esa “o‘rganilgan”, ya‘ni shaxsning bilimlarni o‘zi egallashi, malaka va ko‘nikmalarini shakllantirishi ma‘nolarini anglatadi. Kognitiv tamoyilga amal qiluvchi ongli-verbal-kognitiv ta‘lim metodi.

Uzluksiz raqobatchilikka tayangan bozor iqtisodiyoti tezkor, tadbirkor, sharoitga ko‘ra ish tuta biladigan, maqsadga erishish vositalarini jadallik bilan yangilay oladigan faol shaxslarga muhtoj bo‘ladi. Shuning uchun g‘arb davlat-larida tarbiya tizimida bixevioristik yondashuvdan kognitiv yondashuvga qarab siljish sezilarli bo‘ldi. Inson faoliyatini baholashda kognitivizm XX asrning 60-yillarigacha pedagogika va psixologiyada hukmron bo‘lgan bixevioristik yondashuvdan quyidagicha farqlanadi:

a) bixevioristik yondashuvda inson xatti-harakatlari tashqi muhit ta‘siri bilan belgilanadigan, ko‘p hollarda ongsiz reaksiyalar majmuasi sifatida tushuniladi;

b) kognitiv yondashuvda bu xatti-harakatlarda onglilik — ta‘lim asosida hosil qilingan malaka va ko‘nikmalar ustunligi tan olinadi.

Mashhur pedagog-metodist D.Ozbel bu yo‘nalishga asos solib, ta‘lim jarayonida etakchi usul-kashfiyot (ing.discjvery) ekanligini alohida ta‘kidladi. Kashfiyot ta‘lim usulining mohiyati shundaki, ta‘lim oluvchi har bir topshiriqni bajarish jarayonida yangi-yangi materiallarni kashf etish yoki nimadir yaratish bilan shug‘ullanadi. Shuning uchun ta‘lim jarayonida onglilik etakchilik qiladi.

Zamonaviy jamiyat o‘zining tez va chuqur o‘zgaruvchan tavsifiga ega bo‘lib, bunday o‘zgarishlar jamoatchilik tuzilmalari, jumladan, mustaqil davlatlar, shaxs va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlar, demografik siyosat, urbanizatsiya jarayonlarida ko‘zga yaqqol tashlanmoqda. Ta‘lim ham global umumhamjamiyat tuzilmasining alohida tarkibiy qismi sifatida jamiyatda bo‘layotgan barcha o‘zgarishlarni hisobga olishi, ana shu asosda o‘z tuzilishi va faoliyat mazmunini o‘zgartirishi zarur. Bugungi kunda ta‘limning jamiyat rivojlanish sur‘atlaridan ortda qolayotganligi, ta‘lim jarayonida qo‘llanilayotgan texnologiyalarning zamonaviy talablarga to‘liq javob bermasligi haqidagi masala dunyo hamjamiyati tomonidan tez-tez e‘tirof etilmoqda. Chunki ta‘lim ham ijtimoiylashtirish vazifasini bajaruvchi sifatida jamiyatdagi o‘zgarishlar ortidan borishi hamda uning rivojlanishiga o‘z ta‘sirini o‘tkazishi kerak. Biroq jamiyat rivojlanishi va ta‘lim tizimi o‘rtasidagi munosabat murakkab

ko‘rinishga ega bo‘lib, yuqori darajadagi jo‘shqinlik bilan farqlanadi. Ta‘lim barcha faol va sust o‘zgarishlar ta‘sirini qabul qilavermaydi, jamiyatda bo‘layotgan voqealarga esa o‘z ta‘sirini o‘tkazadi. Ana shu nuqtai nazardan ta‘limdagi o‘zgarishlar faqatgina natija sifatida emas, balki jamiyatning kelgusidagi o‘ziga xos rivojlanish shartidir.

Ma‘lumki, fan va texnika jadal sur‘atlar bilan rivojlanayotgan bugungi kunda ko‘plab ilmiy bilimlar, tushuncha va tasavvurlar hajmi keskin ortib bormoqda. Bu, bir tomondan, fan-texnikaning yangi soha va bo‘limlarining taraqqiy etishi tufayli uning differentsiallashtirishini ta‘minlayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, fanlar orasida integratsiya jarayonini vujudga keltirmoqda.

Ma‘lumki, bugun barcha davlatlar ta‘limga imkon qadar ko‘p yangilik kiritishga intilmoqda. Bugungi yangiliklar ularga uyushgan, rejali, ommaviy yondashuvni talab etadi. Yangiliklar kelajak uchun uzoq muddatli investitsiyalardir. Novatorlikka qiziqish uyg‘otish, yangilik yaratishga intiluvchan shaxsni tarbiyalash uchun ta‘limning o‘zi yangiliklarga boy bo‘lishi, unda ijodkorlik ruhi va muhiti hukm surishi lozim. Ana shunday dolzarblikdan kelib chiqqan holda, bugungi kunda pedagogikaning mustaqil sohasi – innovatsion pedagogika jadallik bilan rivojlanib bormoqda.

Innovatsion ta‘limning asosiy maqsadi ta‘lim oluvchilarda kelajakka mas‘uliyat hissini va o‘z-o‘ziga ishonchni shakllantirishdir. J.Botkin boshchiligidagi olimlar guruhi “Rim klubi” ma‘ruzasida innovatsion ta‘limni an’anaviy, ya‘ni “normativ” ta‘limga muqobil sifatida bilimlarni egallashni asosiy turi sifatida tavsifladi. Normativli ta‘lim “takrorlanuvchi vaziyatlarda faoliyat xulq-atvor qoidalarini o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan” bo‘lsa, innovatsion ta‘lim yangi vaziyatlarda birgalikda harakatlanish qobiliyatini rivojlantirishni ko‘zda tutadi.

Ta‘limda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi ko‘p jihatdan o‘qituvchining darsga puxta tayyorgarlik ko‘rishiga bog‘liq bo‘ladi, aks holda kutilgan natijani bermasligi tabiiy.

Buning uchun o‘qituvchi:

- O‘z fanining rivojlanishi va qo‘lga kiritilgan yutuqlardan xabardor bo‘lishi, fan yangiliklaridan ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘z o‘rnida va samarali foydalanish yo‘llarini belgilashi:

- Ilg‘or o‘qituvchilarining ish tajribalarini tinmay o‘rganishi, ulardan o‘z pedagogik faoliyatida foydalanishi, o‘z tajribalari bilan o‘rtoqlashishi, yosh hamkasblariga g‘amxo‘r ustoz bo‘lishi;

- Ta‘lim-tarbiya jarayonida innovatsion texnologiyalardan uyg‘un foydalanish uchun zarur bo‘lgan metodik bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashi va ularni amaliyotga qo‘llashi;

Ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini orttirish bo’yicha o’zining xususiy metodikasini ishlab chiqishi zarur.

Ushbu muammolarni hal etishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish muhim o‘rin tutadi.

Xullas, bugungi kun o‘qituvchisi darsda o‘rganiladigan mavzuning ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlari va pedagogik texnologiyalarning didaktik funksiyalarini hisobga olgan holda qaysi texnologiyadan foydalanishini ilmiy-metodik asosda tanlagandagina ko‘zlangan maqsadga va samaradorlikka erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712 Фармони.

2. Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2018 йил 5 сентябрдаги “Халқ таълими тизимида бошқаришнинг янги принципларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПК-3931-сон қарори.

3. Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2017 йил 6 апрелдаги “Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-хунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 187-сон қарори.

4. А.В.Хуторской. Ключевые компетенции как компонент личностно-образовательной парадигмы образования [Текст] / А.В. Хуторской// Народное образование. - 2003. - № 5.- С. 58-64.

5. М.Б.Гурьянованинг «Развитие познавательных способностей у обучающихся младшего школьного возраста.», 09.05.2017 МБОУ «СОШ №1 г. Петровска Саратовской области»

6. И.А.Зимняя. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентного подхода в образовании. Авторская версия. - М: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. - 2004.v

7. К.Азизова. Бошланғич синфда интерфаол методлардан фойдаланиш. Замонавий узлуксиз таълим муаммолари: инновация ва истиқболлар. Халқаро илмий конференция. - Тошкент: - 2018. - Б.76.

8. НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY № 4(8)♦2021 94 УДК 373.31., ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ., Кукубаева А.Х., Садвакасова А.Б. Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова (г. Кокшетау, Республика Казахстан)

9. О.А.Қўйсинов. Мустақил таълим олиш жараёнида ўқувчиларнинг ижодий тафаккурларини шакллантириш. / Таълим жараёнида мустақил

тафаккур ривожланиши: Республика илмий-амалий анжумани материаллари. - Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2005. - Б.98- 99.

10. С.И.Константинова. Формирование учебно-познавательной компетентности у учащихся старшей профильной школы: автореф. дис. канд. пед. наук / С.И. Константинова. - СПб., 2006. - 22 с.

11. Ю.В.Пестерева. Реализация компетентностного подхода в процессе построения содержания образования в начальной школе: дис. канд. пед. наук: 13.00.01/ Пестерева Юлия Владимировна. - Майкоп, 2001. 198 с.

12. *Kalendarova Z.K. Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilish jarayonining rivojlanishi kompetentsiyalarini shakllantirish. “Maktabgacha ta’lim: xalkaro tajriba va zamonaviy yondashuvlar”. – Toshkent, 2021. 27-may. B. – 104 -106 b.*

13. *Календарова З.К. Бошлангич синф ўқувчиларининг фикрлаш қобилиятини ривожлантиришида инновациялардан фойдаланиш. ISBN 978-955-*

3605-86-4 Sp. z o. o. "CAN", 2023 Authors, 2023 FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES: a collection scientific works of the International scientific conference (13 December 2023). Part 24 – 234p. <https---interonconf.org-index.php-ity-article-view-10125-8553>